

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
531 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxturova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari.....	491
Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalarini rivojlantirish mohiyati.....	498
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish xususiyatlari.....	503
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Sug'urta tashkilotlarini moliyaviy barqarorligini ta'minlashda anderrayting xizmatidan foydalanish.....	510
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammolari.....	516
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	

Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	521
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari.....	527
Ibodullaev Abror Axrorovich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Ibodullaev Abror Axrorovich

TDIU "Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar" kafedrasida dosenti. PhD
ORCID:0000-0003-1465-8826

Annotatsiya: O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari, "Toshkent" Respublika fond birjasida savdolarni tashkil etish tizimi va ularning tahlili, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, investisiya va jamg'arishning mutanosib shakllanishi, aksiyadorlar jamiyatlarining rivojlanish holati va ular tomonidan qimmatli qog'ozlarning muomalaga chiqarilishidagi asosiy muammolar, xorijiy davlatlarda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi, shu jumladan, xalqaro qimmatli qog'ozlar bozori institutlari hisoblangan yirik fond birjalari ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari, "Toshkent" Respublika fond birjasi, investisiya, xorijiy davlatlarda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi.

Abstract: Trends in the development of the securities market in Uzbekistan, the system of organizing trading on the "Tashkent" Republican Stock Exchange and their analysis, the main factors influencing the development of the securities market, the proportional formation of investment and savings, the state of development of joint-stock companies and the main problems in the issuance of securities by them, the state of development of the securities market in foreign countries, including international securities. The indicators of major stock exchanges, which are considered institutions of the securities market, are included.

Keywords: securities market in Uzbekistan, trends in the development of the securities market, "Tashkent" Republican Stock Exchange, investment, development of securities markets in foreign countries.

Аннотация: Тенденции развития рынка ценных бумаг в Узбекистане, система организации торгов на Ташкентской Республиканской фондовой бирже и их анализ, основные факторы, влияющие на развитие рынка ценных бумаг, пропорциональное формирование инвестиций и сбережений, состояние развития акционерных обществ и основные проблемы выпуска ими ценных бумаг, состояние развития рынка ценных бумаг в зарубежных странах, в том числе международных ценных бумаг. Включены показатели крупнейших фондовых бирж, которые считаются институтами рынка ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг Узбекистана, тенденции развития рынка ценных бумаг, Республиканская фондовая биржа "Тошкент", инвестиции, развитие рынков ценных бумаг в зарубежных странах.

KIRISH

Bugungi kunda qimmatli qog'ozlar bozori har qanday davlat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu bozor orqali investisiya jarayonlari amalga oshiriladi, kapital jalb etiladi va moliyaviy resurslar samarali taqsimlanadi. Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy barqarorlikni

ta'minlashda, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda va tijorat sub'ektlariga qo'shimcha moliyalashtirish manbalari yaratishda muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda ham qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Birja savdolari hajmini oshirish, aksiyadorlik jamiyatlarining faolligini kuchaytirish, investorlar uchun qulay muhit yaratish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish kabi tadbirlar bozorni yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozoriga xorijiy investorlarni jalb qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari tahlili davomida qimmatli qog'ozlar bozorida savdo hajmining o'tgan yillar davomida o'zgarishi, "Toshkent" Respublika fond birjasida umumiy savdo hajmi va uning tebranishlari, mazkur fond birjasidagi savdo hajmining mamlakat miqyosida qimmatli qog'ozlar bozori savdo hajmidagi ulushi va uning o'zgarishi, qimmatli qog'ozlarning segmentlari bo'yicha, shu jumladan, ulush va qarz munosabatlarini aks ettiruvchi qimmatli qog'ozlari savdo hajmining o'zgarishi ham ko'rib chiqiladi. Bu orqali qimmatli qog'ozlar bozorida qaysi segmentning yuqori ulushga ega ekanligini hamda bu boradagi diversifikatsiya ko'rsatkichini qiyosiy taqqoslash imkoni yuzaga keladi.

Shu munosabat bilan, ushbu maqolada mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi, uning hozirgi holati va istiqbollari ko'rib chiqiladi, shuningdek, mavjud muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

AQShlik tadqiqotchi olim John J. Murphy "Texnik tahlil: Moliyaviy bozorlarni to'liq o'rganish" (Technical Analysis of the Financial Markets) nomli mashhur kitobi moliyaviy bozorlarning texnik tahlili va rivojlanish tendensiyalarini chuqur o'rganishga bag'ishlangan.

Asarning asosiy jihatlari texnik tahlilning asoslaridan iborat bo'lib, qimmatli qog'ozlar va moliyaviy aktivlar narxlarining o'zgarishini tahlil qilish usullari bayon qilingan.

Narx harakatlari va grafik tahlili – sham grafiklari, chiziqli grafiklar, ustunli grafiklar va boshqa vizual tahlil vositalarining tavsifi keltirilgan. Trendlar va ularning shakllanishi – bozor tendensiyalarini aniqlash va prognoz qilish bo'yicha texnik ko'rsatkichlar tushuntiriladi. Savdo strategiyalari – texnik tahlil orqali samarali investisiya va savdo qarorlarini qabul qilish usullari ko'rib chiqilgan.

AQShlik iqtisodchi Steve Nison "Sham grafiklari texnikasi: Qimmatli qog'ozlar bozorida yapon yondashuvi" (Japanese Candlestick Charting Techniques) nomli asar muallifi hisoblanadi. Ushbu kitobda yapon sham grafiklari orqali qimmatli qog'ozlar bozorining tahlili va rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor I. Butikovning ta'kidlashicha, O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Strategik konsepsiyani ishlab chiqish – qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bo'yicha yagona strategik hujjat qabul qilish, bu boradagi qarorlarning bir-biriga mosligini ta'minlash. Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish – korxonalar uchun bank kreditlari bilan bir qatorda, qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali mablag' jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish. Hududiy rivojlanishni ta'minlash – qimmatli qog'ozlar bozorining hududiy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ayniqsa, viloyatlarda investisiya vositachilarining etishmovchiligini bartaraf etish.

Ushbu chora-tadbirlar O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish va uning iqtisodiyotdagi rolini oshirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalarini o'rganish uchun empirik va nazariy usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar rasmiy statistika, regulyator hisobotlari va ilmiy manbalar asosida yig'ildi. Tahlil qilish jarayonida komparativ, trend va regresion tahlil usullari ishlatildi. Shuningdek, ekspert intervyulari va bozor ishtirokchilarining fikrlari o'rganilib, natijalar iqtisodiy modellashtirish asosida baholandi.

TAXLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori savdo hajmi so'nggi yillarda sezilarli o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Quyida 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davrda "Toshkent" Respublika fond birjasida ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozorining savdo aylanmasi keltirilgan.

1-rasm. "Toshkent" Respublika fond birjasida ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozorining savdo aylanmasi.

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori savdo hajmining dinamik tahlili, o'tgan 5 yil davomida doimiy o'zgarib turganligini ko'rish mumkin. Yuqoridagi statistik ma'lumotlarga asoslangan holda aytish mumkinki, qimmatli qog'ozlar bozoridagi savdo hajmi 2018-2022 yillar davomida o'rtacha o'zgarish tendensiyasini qayd etgan. Mazkur ko'rsatkichning eng kichigi 2018 yilda qayd etilgan bo'lib, mazkur yilda qimmatli qog'ozlar bozoridagi savdo hajmi 2019 yilga nisbatan 133,4 %ga ko'tarilganligini ko'ramiz. Shuningdek, 2021 yilda savdo hajmi bir muncha o'sib, 2022 yilga nisbatan ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozori savdo hajmi 3 barobardan ortiq ko'paygan.

Yuqorida ta'kidlanganidek, 2018 yildan boshlab, savdo hajmining o'sishi kuzatilgan. Jumladan, so'nggi 4 yillikda, ya'ni mazkur davrga kiruvchi 2019-2022 yillarda qimmatli qog'ozlar bozori savdo hajmi o'sgan. 2022 yilda esa oldingi yilga nisbatan savdo hajmining 3,7 barobarga o'sganligi qimmatli qog'ozlar bozorining investision jozibadorligining oshganligini, davlat ulushi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida IPO va SPO savdo operatsiyalarining nisbatan muvaffaqiyatli o'tkazilganligining ijobiy samarasini ko'rsatadi.

Albatta, mazkur qimmatli qog'ozlar bozoridagi savdo hajmining o'sganligini ijobiy holat sifatida qarash mumkin. Ammo, ushbu savdo hajmining mamlakat YaIMdagi ulushini tahlil etish orqali makroiqtisodiy darajada mazkur tendensiyalarga aniqroq baho berish imkoni mavjud.

2- rasm. O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori hajmining YaIMdagi ulushining o'zgarishi.

Mazkur 2-rasmda O'zbekistonda 2017-2020 yillarda qimmatli qog'ozlar bozori aylanmasining YaIM hajmidagi ulushining o'zgarishi ifodalangan bo'lib, YaIM hajmi mazkur yillarda doimiy o'sish tendensiyasiga ega ekanligini ko'ramiz. Bizning tahliliy natija uchun asosiy ma'lumot esa YaIM hajmida qimmatli qog'ozlar bozorida savdo hajmining nisbati hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkich boshqa rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlardagi ko'rsatkichlardan ancha past hisoblanadi.

"Rivojlangan mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar bozori yoki fond birjasi kapitalizatsiyasining mamlakat YaIM hajmidagi ulushi juda yuqori bo'lib, bu ko'rsatkich Nyu-York va Tokio fond birjalarida 70-90 foizni, Koreya va London fond birjasida 100-120 foizni, Gonkong fond birjasida 1000-1200 foizni tashkil etadi".

Qolaversa, "Bugungi kunga kelib chiqarilgan qimmatli qog'ozlarning umumiy nominal qiymati 92,35 trln. so'mni tashkil etib, shundan faqat 1,5 foizi yoki 1,4 trln. so'mi erkin muomalada bo'lib, bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 0,4 foizidan kam. Singapurda bu ko'rsatkich 188 foiz, Malayziyada 112 foiz va Rossiyada 34 foizni tashkil etadi".

Albatta, O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori savdo hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'lishiga qaramasdan, mazkur ko'rsatkichlarning mamlakat YaIMdagi ulushi juda kichikligi sabab, mazkur bozorning etarli rivojlanmaganligini anglatadi. Uning kapitalizatsiyasi hajmini moliyaviy instrumentlarning investitsion jozibadorligini tayinlash orqali ularning likvidlik darajasini oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi va moliyaviy tizimining samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori so'nggi yillarda jadal rivojlanib, savdo hajmi, ishtirokchilar soni va bozor instrumentlarining turlari kengayib bormoqda.

Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatining o'sishi – so'nggi yillarda qimmatli qog'ozlar bozorining savdo hajmi bir necha barobar ortgani kuzatilmoqda. Bu esa investorlar faolligi oshganini ko'rsatadi.

Qonunchilik va tartibga solish tizimi takomillashmoqda – bozordagi shaffoflikni oshirish, xorijiy va mahalliy investorlar uchun qulay muhit yaratish maqsadida bir qator qonunchilik islohotlari amalga oshirildi.

Iqtisodiyotga ta'siri – qimmatli qog'ozlar bozori yirik kompaniyalarning kapital jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi, davlat obligatsiyalari esa makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Istiqbolli yo'nalishlar – raqamli texnologiyalar joriy etilishi, xalqaro investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratilishi, yangi moliyaviy instrumentlarning paydo bo'lishi bozorni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, bozorning rivojlanishi investitsiya muhitini yaxshilash va iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash uchun muhim omil hisoblanadi. Bunda davlat va xususiy sektor hamkorligi, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik va yangi bozor mexanizmlarining joriy etilishi asosiy drayverlardan biri bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш агентлиги. Ривожлантириш стратегияси 2023-2030. – Т.: 2023.
2. "Тошкент" Республика фонд биржаси. <https://uzse.uz/>
3. Инвестиция институтлари миллий уюшмаси расмий веб-сайти. <https://naii.uz/oz/>
4. Бутиков И. Қимматли қоғозлар бозори: Дарслик. – Т.: 2001.
5. Ибодуллаев А. А. Уюшган қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиш тенденциялари, муаммолар ва уларнинг ечимлари. – Interfinance.uz, 2021, №1. <https://www.interfinance.uz>
6. Стратегия.уз расмий веб-сайти. <https://strategy.uz/files/static/63145/dasturijrosi01012020.pdf>
7. "Тараққиёт стратегияси" маркази. Расмий веб-сайт. <https://strategy.uz/>
8. Яшил иқтисодиёт тараққиёти портали. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyyot.uz>
9. Рўзиқулов А. Ўзбекистонда иккиламчи қимматли қоғозлар бозори: Ҳозирги ҳолати таҳлили. – Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси., 2023.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

